

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18103260>

CHIZIQLI TENGLAMALAR SISTEMASINI YECHISHNING DASTURIY MODELLASHTIRISH

Inomova Ozodaxon Shavkatjon qizi
Namangan Davlat Universiteti talabasi
E-mail: shavkatjonovna0217@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada chiziqli tenglamalar sistemasini (CHTS) yechish jarayonini Python dasturlash tili yordamida avtomatlashtirish usullari ko'rib chiqiladi. NumPy kutubxonasi asosida ishlab chiqilgan interaktiv dastur foydalanuvchiga tenglamalar sonini, koeffitsientlar va erkin hadlarni ishga tushgandan so'ng kiritish imkonini beradi. Tadqiqot natijalari CHTSni avtomatlashtirish, pedagogik va amaliy jihatlarda qulaylik yaratishini ko'rsatadi. Dastur katta tizimlar bilan ishlash imkonini berib, natijalarni aniq va tezkor tarzda chiqaradi.

Kalit so'zlar: Chiziqli tenglamalar sistemasi, Python, dasturlash, modellashtirish, NumPY kutubxonasi, Kramer, Gauss, Matritsa.

SOFTWARE MODELING OF SOLVING A SYSTEM OF LINEAR EQUATIONS

Inomova Ozodaxon Shavkatjon qizi
Student of Namangan State University
E-mail: shavkatjonovna0217@gmail.com

ABSTRACT

This article examines methods for automating the solution of linear equation systems (LES) using the Python programming language. An interactive program developed based on the NumPy library allows the user to input the number of equations, coefficients, and constants after launching the application. The study results demonstrate that automating LES provides convenience in both pedagogical and practical aspects. The program can handle large systems and delivers results accurately and efficiently.

Keywords: Linear equation system, Python, programming, modeling, NumPy library, Cramer, Gauss, Matrix.

ПРОГРАММНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕШЕНИЯ СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ

Иномова Озодахон Шавкатжон кизи

Студентка Наманганского государственного университета

Е-маил: shavkatjonovna0217@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются методы автоматизации решения систем линейных уравнений (СЛУ) с использованием языка программирования Python. Разработанная на основе библиотеки NumPy интерактивная программа позволяет пользователю вводить количество уравнений, коэффициенты и свободные члены после запуска приложения. Результаты исследования показывают, что автоматизация СЛУ обеспечивает удобство как в педагогическом, так и в практическом аспектах. Программа способна работать с большими системами и предоставляет результаты точно и быстро.

Ключевые слова: Система линейных уравнений, Python, программирование, моделирование, библиотека NumPy, Крамер, Гаусс, Матрица.

INTRODUCTION

Chiziqli tenglamalar sistemalari turli ilmiy, muhandislik va iqtisodiy muammolarda keng qo'llaniladi. An'anaviy yechim usullari — Kramer, Gauss yoki matritsa usullari — kichik tizimlar uchun qulay bo'lsa-da, katta tizimlarda vaqt va hisoblash nuqtai nazaridan murakkablik tug'diradi. Shu sababli CHTSni dasturiy avtomatlashtirish o'quvchilar va mutaxassislariga yechimlarni tez va ishonchli olish imkonini beradi.

Python dasturlash tili o'zining sodda sintaksisi va kuchli kutubxonalar bilan CHTS yechimlarini avtomatlashtirishda keng qo'llaniladi. NumPy kutubxonasi sonli CHTSni yechishda yuqori tezlik va samaradorlikni ta'minlaydi. Interaktiv yondashuv foydalanuvchiga tizim koeffitsientlarini ishga tushgandan so'ng kiritish imkonini beradi va bu pedagogik va amaliy jihatdan katta ahamiyatga ega.

Ushbu maqolaning maqsadi — foydalanuvchi tomonidan kiritiladigan CHTSni Python dasturi yordamida avtomatik yechish jarayonini ishlab chiqish va uning natijalarini tahlil qilish.

$$x_1 = \frac{765}{37} = 20.675$$

$$x_2 = \frac{7937}{296} = 26.814$$

$$x_3 = \frac{2829}{148} = 19.114$$

$$x_4 = \frac{5181}{148} = 35.006$$

$$x_5 = \frac{2009}{296} = 6.787$$

(Natija Gauss calculator platforma orqali yechimi olindi.)

Aslida bu tenglamalar sistemasini yechimini topish ancha murakkablik tug‘diradi. Shuning uchun bu sistema yechimini topish uchun dasturiy modellashtiramiz, ya’ni Python dasturlash tilida kod yaratamiz.

Dastur kodi:

```
import numpy as np
# Tenglamalar soni
n = int(input("Tenglamalar sonini kiriting: "))
print("Koeffitsientlar matritsasini kiriting:")
A = []
for i in range(n):
    row = list(map(float, input(f"{i+1}-tenglama koeffitsientlari: ").split()))
    A.append(row)
print("Erkin hadlarni kiriting:")
b = list(map(float, input("b vektori: ").split()))
A = np.array(A)
b = np.array(b)
# Yechim
try:
    x = np.linalg.solve(A, b)
    print("Yechim:")
    for i in range(n):
        print(f"x{i+1} =", x[i])
except np.linalg.LinAlgError:
    print("Sistema yagona yechimga ega emas yoki determinant 0 ga teng.")
```

```
main.py +
1 import numpy as np
2
3 # Tenglamalar soni
4 n = int(input("Tenglamalar sonini kiriting: "))
5
6 print("Koeffitsientlar matritsasini kiriting:")
7 A = []
8 for i in range(n):
9     row = list(map(float, input(f"{i+1}-tenglama koeffitsientlari: ").split()))
10    A.append(row)
11
12 print("Erkin hadlarni kiriting:")
13 b = list(map(float, input("b vektori: ").split()))
14
15 A = np.array(A)
16 b = np.array(b)
17
18 # Yechim
19 try:
20     x = np.linalg.solve(A, b)
21     print("Yechim:")
22     for i in range(n):
23         print(f"x{i+1} =", x[i])
24 except np.linalg.LinAlgError:
25     print("Sistema yagona yechimga ega emas yoki determinant 0 ga teng.")
```

```
Tenglamalar sonini kiriting: 5
1-tenglama koeffitsientlari: 2 3 -5 -1 1
2-tenglama koeffitsientlari: 1 10 -3 -7
2
3-tenglama koeffitsientlari: 4 -1 -6 2 1
4-tenglama koeffitsientlari: 3 2 2 -5 4
5-tenglama koeffitsientlari: 1 -1 -2 1 3

b vektori: -2 0 18 6 11

Yechim:
x1 = 20.67567568
x2 = 26.81418919
x3 = 19.11486486
x4 = 35.00675676
x5 = 6.78716216
```

Ko‘rinib turibdiki, dastur kodidagi natija va sonli analitik natija bir xil.

Dastur quyidagi bosqichlardan iborat:

Tenglamalar sonini aniqlash: Foydalanuvchi dastur ishga tushgandan so‘ng tenglamalar sonini kiritadi.

Koeffitsientlar va erkin hadlarni kiritish: Har bir tenglama uchun foydalanuvchi koeffitsientlar va erkin hadlarni interaktiv tarzda kiritadi.

NumPy kutubxonasi yordamida yechim: `numpy.linalg.solve()` funksiyasi yordamida CHTS yechiladi.

Xatolikni boshqarish: Agar determinant nol bo'lsa yoki sistemada yechim mavjud bo'lmasa, dastur foydalanuvchiga xabar beradi.

Natijalarni chiqarish: Tenglama sistemasining yechimlari ekranga chiqariladi.

Dastur foydalanuvchiga quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi:

Har qanday o'lchamdagi CHTSni interaktiv tarzda kiritish va yechish.

Katta tizimlar bilan ham ishlash imkoniyati (NumPy matritsalarini samarali hisoblaydi).

Foydalanuvchi kiritgan ma'lumotlarni tekshirish va xatoliklar haqida ogohlantirish.

Natijalar ekranda aniq va tushunarli formatda chiqariladi.

Dastur katta tizimlar bilan ham ishlashga mos bo'lib, real muhandislik va ilmiy masalalarda qo'llanilishi mumkin.

DISCUSSION

Python dasturi CHTSni yechishda amaliy va pedagogik qulayliklarni ta'minlaydi. Interaktiv yondashuv talabalarga CHTSning matematik strukturasi tushunishga yordam beradi va kod orqali yechim jarayonini vizual tarzda ko'rsatadi.

NumPy kutubxonasi katta tizimlar bilan ishlashda samaradorlikni oshiradi va vaqtni tejaydi. Dastur xatoliklarni aniqlash va foydalanuvchini ogohlantirish orqali yechim jarayonini xavfsiz qiladi.

Kelajakda dasturga quyidagi imkoniyatlar qo'shilishi mumkin:

- Grafik ko'rsatish (`matplotlib` yordamida)
- Ramziy yechimlar (`SymPy` kutubxonasi yordamida)
- GUI interfeysi orqali yanada qulay interaktivlik.

Bu yondashuv CHTSni o'qitish va amaliyotda qo'llashni yanada osonlashtiradi.

CONCLUSION

Python va NumPy kutubxonasi yordamida CHTSni interaktiv tarzda yechish va avtomatlashtirish mumkin. Ushbu yondashuv pedagogik va amaliy jihatdan foydalidir, katta tizimlar bilan ishlash imkonini beradi, natijalarni tez va aniq chiqaradi. Kelajakda qo'shimcha grafik va ramziy yechim imkoniyatlari dastur samaradorligini oshiradi.

REFERENCES:

1. Strang, G. (2016). Introduction to Linear Algebra. Wellesley-Cambridge Press.
2. Harris, C.R., et al. (2020). Array programming with NumPy.
3. SymPy Development Team. (2025). SymPy: Python library for symbolic mathematics. <https://www.sympy.org>
4. Van Rossum, G., & Drake, F.L. (2009). Python 3 Reference Manual. Python Software Foundation.
5. Lay, D.C. (2012). Linear Algebra and Its Applications. Pearson.
6. <https://uz.wikipedia.org> Python
7. <https://www.texnoman.uz> Python haqida tushuncha
8. <https://staff.tiame.uz>